

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

KARAKULOVA Umida Abduvakilovna
O‘zMU Jizzax filiali “Oila psixologiyasi”
kafedrasi o‘qituvchisi

DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA’SIRI

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования):
KARAKULOVA U.A. Deviant xulq-atvor rivojlanishida oilaviy munosabatlarning ta’siri // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 158-164.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586846>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar orasida yuzaga keladigan deviant xulq-atvor, uning ko‘rinishlari, olimlar fikrlari, qarashlari va bu borada olib borilgan izlanishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Oilada shaxslararo munosabatlar, oilada yuzaga keladigan nizolar va ularning farzandlar tarbiyasiga, xulq-atvori va ruhiyatiga ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ota-onalar deviant xulq-atvor, OAV g‘amxo‘rlik, tarbiyaviy funktsiya, oilaviy tarbiya, o‘smirlar, oilaviy muammolar, nizolar, huquqbuzarlik, affektiv soha, disfunktsional, emotsional holat, aggressiv xulq-atvor, oilaviy munosabatlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о девиантном поведении, которое встречается у несовершеннолетних, его проявлениях, мнениях и взглядах ученых, а также о проведенных в связи с этим исследованиях, освещено влияние на характер и психику.

Ключевые слова: родители, девиантное поведение, медийная забота, воспитательная функция, семейное воспитание, подростки, семейные проблемы, конфликты, делинквентность, аффективная сфера, дисфункциональное, эмоциональное состояние, агрессивное поведение, семейные отношения.

ANNOTATION

This article provides information about deviant behavior that occurs in minors, its manifestations, opinions and views of scientists, as well as studies conducted in connection with this, highlights the impact on character and psyche.

Key words: parents, deviant behavior, media care, educational function, family education, adolescents, family problems, conflicts, delinquency, affective sphere, dysfunctional, emotional state, aggressive behavior, family relationships.

Ma'lumki, har bir jamiyat o'zining qat'iy belgilangan ijtimoiy xulq-atvor dasturlari tizimiga va jamoatchilik fikri, odatlar, axloqiy tamoyillar, an'analar kuchiga tayanuvchi xulq-atvor qoidalariga ega. Qabul qilingan me'yorlar xulq-atvorning tarixan shakllangan qoidalari sifatida talqin qilinadi, shu bilan birga u baholovchi vazifaga ham ega. Unga muvofiq ravishda har qanday harakat «to'g'ri» yoki «noto'g'ri» «yaxshi» yoki «yomon» deb tavsiflanadi. Bunday tushunishda me'yorning tabiiy bo'g'lanishi, ya'ni unga aloqador tushuncha «buzilish» atamasi bo'lib hisoblanadi. Odatda «buzilish» atamasi har qanday «kasal» va «kasallik» xususida mulohaza yuritilganda ham ishlatiladi. Chunki buzilish aniq termin bo'lmasdan, balki bu tushuncha orqali xulq-atvor yoki uning ko'rinishlari bilan bog'liq belgilar tushuniladi [12].

Insonning xulq-atvori o'zgaruvchan va rang-barang bo'lib, uning individual xususiyatlari, o'ziga xos «uslublari» ning mavjudligi hammaga ayon. Biroq bu xulq-atvorning xilma-xilligi uning cheksiz degani emas, zero insonlarning o'zaro muloqoti, o'zaro munosabati, ularni turli ijtimoiy guruhlarga birikuvi, yashashi uchun iliq psixologik muhitning saqlanishi zaruratdir. «Har bir shaxs o'z yosh davriga xos muayyan ijtimoiy munosabatlar egasi, hamda unga jamiyat tomonidan ko'rsatiladigan ko'plab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy ta'sirlarning obyekti hisoblanadi».

Shaxsning xarakteri, temperamenti, qobiliyati ruhiy jarayonlarni boshdan kechirganda, mehnat faoliyatida, turmushda o'zini namoyon etadi. Demak, psixik jarayonlar, psixik holatlar va psixik xususiyatlarning o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda aloqadorlik shaxsning psixologik tuzilishini tashkil etadi.

Bola tarbiyasida, ijtimoiy me'yorlar talabi asosida tarbiyalashning eng muhim, eng birinchi ijtimoiy nazorat instituti bu oiladir. «Yoshlarimiz tarbiyasi qanchalik mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi» [1]. Chunki farzand tarbiyasi beshikdan boshlab, barkamol komil inson bo'lib shakllanishida nikohli sog'lom oila muhitining o'rni benihoya katta va salohiyati cheksizdir. Har bir farzand inson bo'lib, shaxsga aylanishining dastlabki manbai ota-onaga, oilaga, bevosita bog'liqdir.

Insondagi xulq-atvor, axloq-odobning dastlabki normalari oilada shakllanib, maktab, mahallada, jamoatchilik o'rtasida ta'lim-tarbiya tizimi faoliyati jarayonida takomillashadi, insoniy fazilatlari shakllanib takomillashib komil insoniylik darajasigacha ko'tarilib boradi, agar aksi namoyon bo'lsa buzg'unchi, tajaovuzkor shaxsga aylanib qoladi.

Ma'lumki har bir oilada bolalarni muayyan tarbiyalash usullarining o'ziga xosligi mavjud. Ushbu holatlarda ota-onalarning xulq-atvori alohida o'rin tutadi va bu bolaning ijtimoiylashuviga ta'sir etadi. Mazkur holatda oiladagi tartib-intizom, o'zaro muloqot alohida ahamiyat kasb etadi. Masalan deviant va tajovuzkor xulqli farzandlari bor oilalardagi tarbiya usullari o'rganilganda, ota-onaning kayfiyatiga ko'ra, ko'p hollarda qattiqqo'llik, jazolash, ota-onalik mehrining "tanqis"ligini namoyon qilish kabilar qayd etilgan. Deviant xulqli va ijobiy xulqli o'quvchilarning oila sharoiti o'rganilganda, deviantlilarning nomaqbul oilada tarbiyalanganliklari tasdiqlangan.

Xulq o'sishini kelib chiqishiga aloqador oilaviy va ijtimoiy omillar muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlarning tahlili ko'rsatishicha, ikki o'zaro bog'liq omil orasidagi;

– funksional yoki xulq-atvorga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi shaxslararo jarayonlar

– bevosita ta'sir qiluvchi, o'zida oila tarkibi hamda hajmini mujassamlashtirgan tizimli jarayonlarga ajratish mumkin.

Deviant xulqli farzandi bor oila a'zolarining o'zaro munosabatlarida rad etilganlik va befarqlik kabilar ko'proq ko'zga tashlanadi. Tadqiqotlarining ko'rsatishicha, ota-ona orasidagi doimiy nizolar, urush-janjallar, o'zaro xusumat, shuningdek, mustahkam bo'lmagan nikoh deviant xulqida yoshligidanoq o'z asoratlarini ko'rsatadi.

Bunday ota-onalar o'z farzandlarining ijtimoiy tarbiyasiga, ularga nisbatan kam e'tibor beradilar. Ayni vaqtda farzandlar tomonidan ham shunday munosabat kuzatiladi. Ushbu holatlar sof psixologik nuqtai nazaridan etibor berilsa xar qanday xuquqbuzarlik, xar qanday jinoiy faoliyatning alohida turi sifatida talqin qilinadi. Bunda inson ijtimoiy faolligini belgilovchi va o'ziga hos qonunbuzarlik shaklida ifodalovchi uning psixik holati, shaxsning motivatsion jabxasi, individual psixologik sifatlari, psixologik hususiyatlari, sub'yektning ijtimoiy qadriyatlarga munosabatlarida o'z ifodasini topadi. voyaga yetmaganlar xos deviant xulq-atvor va ularni ijtimoiy moslasha olmaslik (dezadaptatsiya) muammosi kuchayib borish xususiyatiga ega ekanligi bois ham juda dolzarbdir. Bunday o'smirlarning umum qabul qilingan ijtimoiy va ma'naviy-axloqiy me'yorlarni tan olmasligi, ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanuvchi oila, maktab, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar oldiga muhim vazifalarni yuklaydi. Xulq-atvorida buzilishlari bo'lgan o'smirlarning psixik rivojlanishida ham o'zgarishlar ro'y berishi sir emas. Shu bois ularning xulq-atvorida buzilishni keltirib chiqaruvchi sabablarni tadqiq qilish, oilaning farzand tarbiyasidagi o'rnini o'rganish alohida yondashuvni talab etadi.

Zero, yildan-yilga o'smirlar xulq-atvoridagi buzilishlar - ularning intellektual, hissiy, irodaviy rivojlanishda ham orqada qolish holatlari ortib borayotganidan dalolat bermoqda. Hozirgi davrda o'smirlikka xos deviant xulqining shakllanishida oilaning ta'sirini o'rganishga e'tibor ortgan. Zamonaviy psixologiya fanlarida ushbu muammoga bag'ishlangan tadqiqotlarning o'rnini salmoqlidir. Ammo, bizningcha, tarbiyasi «qiyin» o'smirlarning shakllanishida oilaviy muhitning qay darajada o'rin egallashi va oiladagi nizolarning ta'sirini o'rganish dolzarbligini oshib bormoqda.

Tarbiyasi «qiyin»lik va u bilan bog'liq deviant xulqining vujudga kelish jarayoni: madaniy (M.Mid, E.Fromm), iqtisodiy (G.Kayzer, B.Xolist, G.Shnayder), ijtimoiy (S.D.Arzumanyan, N.P. Dubinin, V.N.Kudryavtsev), salomatlik (M.I.Buyanov, P.B.Gannushkin, A.I. Zaharov, I.I. Kovalev, Z.F. Kamaletdinova, A.E. Lichko), ijtimoiy-psixologik (M.A. Alemaskin, S.A. Belicheva, L.I.Bojovich, G.G.Bochkareva, A.I.Dolgova, YA.L.Kolominskiy, V.M.Karimova, M.N.Ovchinnikova, E.G'.G'oziyev), pedagogik (A.S.Belkin, N.N.Vertsinskaya, L.S.Vigotskiy) kabi keng qamrovli ta'sirlar oqibati ekanligi aniqlangan.

Shuningdek, N.Komilovani “Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi” nomli o‘quv qo‘llanmasida bolalarning og‘ishgan xulqi psixologiyasining dolzarb masalalari: ushbu ko‘rinishning fenomenologiyasi, turlarning tasnifi, determinasiya va ishlash mexanizmlari, ijtimoiy-psixologik prevensiya va intervensiyaning usullari ko‘rib chiqiladi. A.Davletshin, G‘.Shoumarov, V.Karimova, M.Fayziyeva va boshqalarning o‘zbek oilalaridagi o‘ziga xoslik, undagi nizolar, ularni keltirib chiqaruvchi sabablar, ajralishlar va ularning oqibatlarini har tomonlama o‘rganib tahlil qilganlar. F.Ro‘ziqulov tadqiqotlarida otasiz yigitlarning va ona tarbiyasida bo‘lmagan qizlarning nikohida o‘z turmush o‘rtog‘iga hurmatini yetarli ravishda ifodalay olmasligi sabablari tadqiq qilingan

L.S.Vigotskiy fikricha esa, “O‘g‘ishgan xulq” o‘smirning qiyin xayotiy munosabatlar xarakterining yig‘indisidir. Ularni qiziqarli faoliyat turiga tortish ularni tarbiyalashning asosiy usullaridan biridir. Ularda ma‘lum bir xususiyat intizomsiz, qo‘pol bo‘ladilar. Ularning faolligini maqsadga muvofiq o‘zgartirish, ularga ba‘zi bir huquqlarni berish bilan ularga ta‘sir o‘tkazish mumkin [4].

Psixologiyada xulqi og‘ishgan o‘quvchilarning bir qancha klassifikatsiasi mavjud;

- 1- guruh ijtimoiy salbiy mustaxkam qarashlarga ega bolalar;
- 2-guruh qonunbuzarlarga taqlid qiluvchilar;
- 3-guruh ijobiy va salbiy xulq atvor steriotiplari o‘rtasida ikkilanuvchi, o‘z holatlarini tushunuvchi bolalardir;
- 4-guruh irodali bolalarga bo‘ysinuvchilar;
- 5- guruh qonunbuzarlik yo‘liga tasodifan kirib qolganlar.

Ijtimoiy psixolog G.M. Andreyeva ijtimoiylashuvni quyidagicha ta‘riflagan. Ijtimoiylashuv bolalarning ijtimoiy me‘yorlik va qadriyatlarini o‘zlashtirish jarayonini qamrab olgan, bu jarayonda ular shaxs sifatida shakllanadilar. Ijtimoiylashuv jarayoni individ uchun bolalikda, ayniqsa, zarur bo‘lsada, bu jarayon uning butun umri bo‘yi davom etadi. Birorta ham inson o‘ziga boshqa insonlarning o‘tkazadigan ta‘siriz mavjud bo‘la olmaydi va bu uning xulq-atvorida turli hayotiy davrlarda ifodalanadi [5].

Bolaning dunyoga, jamiyatga, ijtimoiy me‘yorlar va xulq-atvor qoidalariga munosabatining birinchi namunasi ota-onalardir. “Bola huquqlari” to‘g‘risidagi konventsiyada “shaxsning to‘liq va uyg‘un rivojlanishi uchun bola oilaviy muhitda, baxt, muhabbat va tushunish muhitida o‘sishi kerak” [3] deb e‘lon qilingan. Jamiyatimiz taraqqiyoti munosabati bilan oila, uning barcha hayotiy bosqichlari jiddiy o‘zgarishlarga uchramoqda. Millatning tarixiy, milliy va regional xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘zbek oilalari taraqqiyotini umumiy va xususiy taraqqiyotlar asosida oilaviy tarbiyani maqsadga muvofiq yaxshilash lozim. Psixologlar oilaviy nizolarda bolalarning xulq-atvorining asosiy modellari aniqladilar va ular bolalar ongsiz ravishda yoki ongli ravishda barcha qo‘pol qirralarni tekislashga yoki ota-onalarni yarashtirishga harakat qiladilar:

- U boshidan kechirgan barcha tajribalar ertami, kechmi unda kasalliklarini keltirib chiqaradi, bu esa shartli ravishda istalgan, chunki ular hammani janjalning davom etishidan chalg‘itadi. Ko‘pincha bunday bolada jiddiy kasallik rivojlanadi -

bronxial astma, ekzema yoki burun shamollashi. Asab kasalliklari, bezovta uyqu va uxlashning qiyinlashishi, enurez, duduqlanish, asabiy tangliklar kuzatiladi. Agar o'smir tez-tez kasal bo'lib yoki sog'lig'ida muammolar mavjud bo'lsa, oiladagi vaziyatni tahlil qilish kerak. Ehtimol, barcha kasallikning ildizini tez-tez takrorlanadigan nizolardadir;

- Agar oilada ko'pincha janjal va nizolar bo'lib tursa va bu xatti-harakatlar bolalar ko'z oldida sodir bo'lsa, kelajakda u shaxsiy hayotida doimiy muvaffaqiyatsizliklarga va ota-onalikning noto'g'ri qiyofasini shakllantirilishiga olib keladi;

- Bola nizoli vaziyatlarda ba'zan o'zini-o'ziga jalb qiladi. Bunda bola oilaviy nizolarda neytral pozitsiyani egallaydi, ularda qatnashmaslikka harakat qiladi. U bu mojarolarni hal qila olmaslikdan juda xavotirga tushishi mumkin, tashqi tomondan hech qanday his-tuyg'ularni namoyon qilmasada, oilasidan tobora uzoqlashishi, yolg'izlikka berilib, hech kimni ichki dunyosiga kirishiga yo'l qo'ymasligi mumkin. Bunday bola har qanday jamoada, keyin esa jamiyatda moslashishi qiyin bo'ladi.

- Ular tez-tez depressiyaga tushadi. Doimiy ishonchsizlik va qo'rquv kuzatiladi, o'z-o'zini past baholaydi. O'smirlik davrida bu bolalar his-tuyg'ularga berilib ketishadi va ko'pincha taqiqlangan narsalarda taskin topadilar: chekish, ichish, giyohvand moddalar, uydan chiqish va hokazo.

- Bolaga faqat u guvohi bo'lgan oiladagi nizolar salbiy ta'sir qiladi degan fikr bor. Ammo psixologlar ota-onalarning e'tiborini shunga qaratadiki, o'smirlar tashqaridan ko'rinmaydigan ota-onalar o'rtasida yashirin to'qnashuvlarni ham xis etishga qodir. Ota - onalarning bir-birlarini ayblashi, uzoq vaqt davomida ularning begonalashuvi va munosabatlarda sovuqqonlik bilan yashashi o'smirga salbiy ta'sir o'tkazadi [12].

Oilaviy nizolarning bolaga salbiy ta'siridan qanday qochish kerak? Ushbu masala ota-onalarning xatti-harakatlarini ko'rib chiqish, janjallarning sababini aniqlash va undan xalos bo'lishni o'z ichiga oladi. Buni o'zlari va ularning munosabatlari ustida ishlashni xohlaydigan, shuningdek, farzandining oilada noqulay sharoitda yashashini istamaydigan ota-onalar tomonidan ko'proq qo'llaniladi. Bunday maqsadni qo'ygan holda, ota-onalar bolani yuqorida tavsiflangan barcha muammolar va tashvishlardan xalos qilishlari va shu bilan birga oilani va ularning o'zaro munosabatlarini mustahkamlashlari mumkin. Agar nizo muqarrar bo'lsa, unda ota-onalar vaziyat bolaning ishtirokisiz tartibga solishga harakat qilishlari kerak. Har qanday sharoitda bir-biringizga tanqid va ayblovlar bilan hujum qilmaslik darkor. Bunday holda, ziddiyat faqat o'sadi. Bir-birlariga tahdid qilish - bu umuman nizolar uchun tabiiy. Shuni unutmangki, bolalar ishonuvchandir va ular sizning barcha so'zlaringizni chinakam haqiqat deb qabul qilishadi va ularning hayollari sizning tahdidlaringizni dahshatli nisbatlarga bo'yashga qodir, bu esa kichkina odam uchun stressni keltirib chiqaradi. Bola bilan bir-biringizga tahdid qilish, yoki bolaga tahdid qilish uning mo'rt psixikasini buzishdir. Agar oilada ota-onalik mahorati yuksak, vazifasi to'liq bajarilsa, unda oilada nizolar bo'lmaydi va albatta, ularning bolaga ham salbiy oqibatlarini oldi olinadi.

Oila tarbiyaning eng boshlang'ich o'chog'idir. Oiladagi muhit bolalar xulq-atvorida o'z aksini topadi [10]. Doimiy nizoli vaziyat xukm surgan oilada, psixologik muhit buzuladi va o'smirga e'tiborsizlik kuchayadi. Natijada esa o'smir xulqida og'ishishlar yuzaga kela boshlaydi. Bunday vaziyat uzoq muddat davom etadigan bolsa, jiddiy devitsiyalarga olib kelishi mumkin. Nizoli oilada o'smirlar doim e'tiborsiz va qarovsiz qoladi, oilaviy muloqotga muhtojlik sezadi, natijada o'z galar panoh izlaydi, boshqa turli mashg'ulotlar topadi, xatto jinoyatchilikka qo'l urishi mumkin. Nizosiz oilalarda ulg'ayayotgan o'smirlar esa doimiy mehr-muhabbat qurshovida bo'ladi, bolani tinglaydilar va u bilan suhbatlashishga vaqt ajratiladi.

Yoshlarda deviant xulq va tarbiya buzilishini oldini olish vositalaridan asosiy o'rinlarda turuvchi oilaviy tarbiya muhitiga e'tibor berish lozim [10]. Ota-onalar farzandlari bilan ularning yosh davri xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'proq muloqot qilishlari, ularni qiziqtirayotgan voqea-hodisalar haqida suhbatlashishlari tavsiya etiladi. Oilaviy tarbiyada yetakchi profilaktik vazifa sifatida farzandlarga diniy tarbiya berish, e'tiqodini mustahkam qilish, ularda har qanday xulq og'ishi ko'rinishi diniy tarafdin ham, dunyoviy tarafdin ham salbiy oqibatlariga olib kelishini tizimli tushuntirish, mustahkam qiziqishlarni erta tarbiyalash, o'zini band qilish va mehnat qilish ko'nikmasini shakllantirish chiqadi. Ota-onalar bolani faollikning xilma-xil turlariga – sport, san'at, bilimga jalb etish orqali shaxs ehtiyojlarini shakllantirishlarini tushunishlari kerak [13]. Zero, shaxsdagi ichki “men” ning atrof-muhit, jamiyat va yaqinlari tomonidan munosib ravishda rag'batlantirilmasligi o'ziga bo'lgan bahosining tushib ketishiga, “tan olinish” ehtiyojining qondirilmasligiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida, shaxs tomonidan boshqa yo'llar bilan “o'zini namoyon etish” istagini vujudga keltiradi. Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilishini oldini olish vositalaridan asosiy o'rinlarda turuvchi oilaviy tarbiya muhitiga e'tibor berish lozim. Ota-onalar farzandlari bilan ularning yosh davri xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'proq muloqot qilishlari, ularni qiziqtirayotgan voqea-hodisalar haqida suhbatlashishlari tavsiya etiladi. Oilaviy tarbiyada yetakchi profilaktik vazifa sifatida mustahkam qiziqishlarni erta tarbiyalash, sevish va sevimli bo'lishga qobiliyatni rivojlantirish, o'zini band qilish va mehnat qilish ko'nikmasini shakllantirish chiqadi. Ota-onalar bolani faollikning xilma-xil turlariga – sport, san'at, bilimga jalb etish orqali shaxs ehtiyojlarini shakllantirishlarini tushunishlari kerak.

Deviant xulqli o'smirlar olingan ijtimoiy-psixologik so'rovnomalar natijalari orqali, ijtimoiy nazorat mexanizmini kuchaytirish uchun, “oila-mahalla-ta'lim muassasasi” hamkorligini yangi bosqichga olib chiqish darkor [13]. Bunda mahallalarda yoshlar masalalari bilan ishlaydigan kadrlar sonini ko'paytirish, yoshlarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida turli to'garaklarni tashkil etish, “smart” maqsadlarni qo'yishga ko'maklashish maqsadida motivatsion-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan uchrashuvlarni tashkil etish muhimdir.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, OAVda, ta'lim muassasalarida yoshlarni ibratli xulqqa chorlaydigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni ko'paytirish, ularda axborot iste'moli madaniyatini shakllantirish orqali yot g'oyalarning ta'siriga berilib ketmaslik choralarini ko'rish lozim.

Bunda ijtimoiy nazorat mexanizmini, shuningdek, shaxsning emotsional-irodaviy sohalarini rivojlantiruvchi, ularni mantiqiy fikrlashga undaydigan darsda qo'llaniluvchi samarali o'quv-metodlaridan foydalanish lozim.

Yoshlar orasida, shuningdek, xulqi og'ishgan shaxslar, tarbiyasi qiyin o'smirlar bilan ishlashda ijtimoiy-psixologik treninglarni ko'proq o'tkazish, ularda xarakter xislatlari va jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish orqali xulq og'ishini oldini olish mumkin.

IQTIBOSLAR

1. Sh.Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining 2017-yil 30 iyundagi ma'ruza matnidan.
2. "Bola huquqlari to'g'risidagi konventsiya" 1989-yil
3. B.M.Umarov.: psixologiya. Toshkent 2012, 61-bet.
4. E.G'oziyev. Yosh davrlar psixologiyasi. T.: O'qituvchi, 1994. 139 bet.
5. G'oziyev E. G' "Psixologiya". T. 2008-yil.
6. G'oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi". Noshir taxriri ostida T. 2020 yil.
7. G'oziyev E.G'. "Yosh davrlar psixologiyasi". T.: O'qituvchi, 1994-yil.
8. Karakulova U.A "O'smirlar xulq atvori shakllanishiga oilaviy munosabatlarning o'rni" O'zbekistonda psixologiyani rivojlantirish muammolari: nazariya va amaliyot uyg'unligi jurnal T. 2021-yil.
9. Karakulova U.A "O'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari va deviant xulq-atvor muammosi". O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnal. Dekabr. 2022-yil.
10. Karakulova U.A "Axborot savodxonligi va axborot izlash xulq-atvoridagi psixologik omillar". Kompyuter ilmlari va muhandislik texnologiyalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnik konferensiya. Oktyabr. 2022-yil.
11. Менделевич В.Д. "Психология девиантного поведения". М.:2016 yil
12. Shoumarov G', Umarov B, Akramova F. "Yoshlarda xulq og'ishi va tarbiya buzilishining oldini olish bo'yicha psixologik maslahatlar". Toshkent. :2015-yil
13. Yo'ldoshev Sardor Asliddin o'g'li. (2022). "Psixologik zo'ravonlik va kiberbulling". International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 62–66.